

ИСЛОМ ТАЪЛИМОТИДА БИОЭТИК МАСАЛАЛАР ТАЛҚИНИ

Алиджанова Лазизахон Аббасовна

Ўзбекистон халқаро ислом академияси

Абстракт: Ислом таълимотига кўра ҳар бир инсон ўз умри давомида бир қанча синовлардан ўтади. Ҳосилдорлик, қурғоқчилик, бепарзандлик, бойлик ва бошқа йўллар билан инсонлар синовдан ўтадилар. Аллоҳ томонидан юборилган энг катта синовлардан бири бу инсон саломатлиги ва беморлигидир. Бу каби синовли касалликлардан бири вабо бўлиб, бу касаллик инсоният тарихида катта жамиятларга улкан таҳдидлар солган. XXI асрга келиб, Ер юзида солиб турган COVID-19 ҳам шу каби вабо касаллигидандир.

Калит сўзлар: инсон ҳаёти, касалликни даволаш, фалсафий ва ижтимоий жиҳатлари.

INTERPRETATION OF BIOETHICAL ISSUES IN ISLAMIC TEACHINGS

Alidzhanova Lazizakhan Abbasovna

International Islamic Academy of Uzbekistan

Abstract: according to Islamic teaching, each person undergoes a number of tests during his lifetime. In productivity, drought, indifference, wealth and other ways, humans are tested. One of the greatest tests sent by God is human health and patient. One such test disease was the plague, a disease that has caused enormous threats to large societies throughout human history. By the 21st century, the covid-19 that has been on Earth is a similar plague disease.

Keywords: human life, treatment of disease, philosophical and social aspects.

Ислом дини таълимотида инсон ҳаёти давомида учрайдиган барча муаммоларнинг ечими очиқ баён этилган. Шунингдек, касаллик Аллоҳ томонидан берилганидек, унинг шифоси ва давосини ҳам Аллоҳ таолонинг ўзи беради. Бу ҳақда Қуръони каримда шундай марҳамат қилинади: “Бемор бўлганимда менга шифо берадиган ҳам Унинг ўзи”¹. Шунингдек, касалликдан сақланиш усуллари ҳам Муҳаммад (с.а.в.) томонидан тибб ан-Набавийда очиқ ёритиб берилган. *Жобир ибн Абдуллоҳдан ривоят қилинади: Расулуллоҳ (с.а.в.)дан шундай деяётганини эшитдим: “Идишларни устини ёпиб қўйинглар, сув мешларни оғзини маҳкамланглар, чунки йилнинг бир кечасида вабо тушади. У усти ёпилмаган идишлар ва оғзи очиқ мешларга албатта тушади”. Имом Муслим ва имом Байҳақий ривояти*².

Тибб ан-Набавийга асосан мусулмон киши доимо бирор касаллик келишидан олдин унинг олдини олишга тадбир қилиши лозим. Тибб ан-Набавийдаги ҳадисларнинг асосий қисми касалликни даволашдан кўра унинг профилактикасига қаратилган.

Мусулмон киши ҳар қандай ҳолатда касалликнинг келишига, ўзини ва оиласини сақлаш учун барча тадбирларни кўриши шарт. Шу билан бирга, инсон танаси билан бирга барча ашёларни покиза сақлаш, гигиенага амал қилиш, ташқи таъсирлардан ҳимоя қилиши лозимлиги уқтирилмоқда. Шунингдек, Муҳаммад (с.а.в.) бир жойга вабо тушса, унинг тарқалувчи хусусиятга эга эканлиги ҳамда унинг тарқалиб кетмаслиги учун қандай тадбирлар қилиниши кераклиги ҳақида ҳам аниқ кўрсатма берганлар.

Базелюк Надежда Николаевнанинг тадқиқотида “Шуни тан олиш керакки, яқинда валеологиянинг фалсафий ва ижтимоий жиҳатлари, соғлом турмуш тарзини шакллантириш у ёки бу даражада таъсир кўрсатадиган тадқиқотларга қизиқиш ортди. Бироқ, инсоннинг индивидуал соғлиғини

¹ М.Муҳаммадюсуф. Тафсири ҳилол. – Тошкенг, Hilol nashr. 2021. Шуаро сураси, 80-оят

² <https://sammuslim.uz/islam/hadiths/turli-ofatlar-vaqtida-kishi-ozini-qanday-tutmogi-lozim?print=on>

ижтимоий-фалсафий таҳлил қилиш, унинг валеологик жиҳати, аҳамиятига карамай, турли сабабларга кўра тегишли еътибор берилмаган. Шундай қилиб, соғлом турмуш тарзи ва индивидуал (валеологик) саломатликнинг ижтимоий-фалсафий муаммоларини, инсонни ва бутун аҳолини соғлом турмуш тарзини шакллантиришга ундаш тамойилларини тушунтириш муҳимлиги келиб чиқади”³.

Икрима ибн Холид отасидан ривоят қилади: Расулulloҳ (с.а.в.) Табук ғазотида шундай дедилар: “Агар бирор жойга тоъун⁴ тушса-ю сизлар у жойда бўлсаларингиз, у ердан чиқманг. Агар вабо сизлар бўлмаган бошқа бирор жойда тарқалган бўлса, у ерга яқинлашманг!” (Имом Аҳмад ривояти). Ушбу ҳадисни имом Бухорий, имом Муслим, имом Таҳовийлар ҳам ривоят қилганлар. Шунингдек, имом Термизий “Сунан”ида ҳам ушбу ҳадис ривоят қилинади: Усома ибн Зайддан ривоят қилинади: Набий (с.а.в.)дан тоъун ҳақида сўрадилар. У зот: “Тоъун – Бани Исроилнинг бир тоифасига юборилган касаллик ёки азобдир. Агар бирор жойга тоъун тарқалган бўлса-ю сизлар у жойда бўлсаларингиз, у ердан чиқмангизлар. Агар вабо сизлар бўлмаган бошқа бирор жойда тарқалган бўлса, у ерга яқинлашманг!” (Имом Термизий ва имом Насоий ривояти).

Юқоридаги ҳадисга асосан, вабонинг тарқалишини тўхтатишнинг энг мақбул чораси замонавий карантин эканлиги таъкидланмоқда. Замонавий тиббиётнинг барча вакиллари ҳам вабо тарқаганда энг бирламчи ва эҳтиёт чораси сифатида айнан карантин тадбири эканлигини таъкидлайди.

Ислом таълимоти бўйича уруш вақтида Ватанни ташлаб қочишлик ҳалок қилувчи еттита гуноҳи кабираларнинг биридир. Бундан карантин қоидасига риоя қилмаслик, вабо тарқаган жойдан чиқишлик мана шундай тарзда ифодаланмоқда.

³ Базелюк Н.Н. Социально-философские проблемы здорового образа жизни и индивидуального (валеологического) здоровья. Автореферат. Степени кандидат философских наук. 2008. С.4.

⁴ Вабонинг бир тури

Замонавий тиббиёт ҳамда психология шуни кўрсатмоқдаки, Қуръони карим оятлари инсоннинг ҳам жисмоний, ҳам руҳий касалликларига шифо бўлади. Бу хусусида Қуръони каримда қуйидагича келади: “Биз Қуръонни мўминлар учун шифо ва раҳмат ўлароқ нозил қилурмиз...”⁵. Шунингдек, Фуссилат сурасида: “...У, иймон келтирганлар учун хидоят ва шифодир...”, дея марҳамат қилинади.

Мусулмонлар инсон жасадини соғломлаштиришда энг аввало унинг руҳияти ва нафсини поклаш, шунингдек, ахлоқини сайқаллашга алоҳида эътибор қаратганлар. Пайғамбар (с.а.в.) суннатларига амал қилиш, уларни ҳаётга татбиқ этиш ҳамда қалб, нафс ва руҳни поклаш, тарбиялаш ва хулқлантириш тасаввуф уламолари томонидан ўрганилган. Бу илм “Тиббул кулуб”, яъни қалблар шифоси деб аталиб, унинг ўзига хос шарҳи мавжуд.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ат-тибб ан-набавийни тўлиқ тушуниш учун доривор ўсимликлар, муҳитдаги ўзгаришлар, шунингдек, тилшунослик атамаларининг маъноси тўлиқ англаш лозим. Ҳижратнинг биринчи асрида бу каби даволаш усуллари, буюрилган амаллар бугунги кундаги шароитларга мос келмаслиги мумкин. Шу сабабли, ат-тибб ан-набавий ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлиш учун соҳа уламоларининг манбаларига мурожаат қилиш етарли бўлмай, Пайғамбар (с.а.в.) вафотларидан кейинги тадқиқотчилар томонидан ўрганилган янги кашфиётларга мурожаат қилиш ҳам лозим.

⁵ М.Мухаммадюсуф. Тафсири ҳилол. – Тошкенг, Hilol nashr. 2021. Исро сураси, 82-оят